

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331452>
УДК 372.881.111.1

ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОБМЕНА ИНТЕРАКТИВНЫМИ ВИДЕОУРОКАМИ

**А.Г. Бочкарева, К.А. Митюрникова, Е.А. Толстоухова,
Д.В. Дмитриев,**

к.пед.н., доц. кафедры иностранных языков и методики преподавания
иностраных языков,
ФГБОУ ВО ПГУ,
г. Пенза

Аннотация: В данной статье рассмотрены средства обучения, в частности аудиовизуальные. Аудиовизуальным средством обучения выступает видеурок. Кроме того, названы интернет-сервисы разработки и обмена интерактивными видеуроками, так как такой вид уроков может быть отнесен к электронному образовательному ресурсу и успешно применяться в сфере образования.

Ключевые слова: визуальные средства обучения, аудиовизуальные средства обучения, видеурок, электронные образовательные ресурсы, интернет-сервисы

THE MAIN INTERNET SERVICES FOR THE DEVELOPMENT AND EXCHANGE OF INTERACTIVE VIDEO TUTORIALS

**A.G. Bochkareva, K.A. Mityurnikova, E.A. Tolstoukhova,
D.V. Dmitriev,**

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department
of Foreign Languages and Methods of Teaching Foreign Languages,
FGBOU VO PGU,
Penza

Annotation: This article discusses teaching tools, in particular audiovisual. The audiovisual means of teaching is a video tutorial. In addition, Internet services for the development and exchange of interactive

video tutorials are named, since this type of lessons can be attributed to an electronic educational resource and successfully applied in the field of education.

Keywords: visual learning tools, audiovisual learning tools, video tutorial, electronic educational resources, Internet services

Модернизация современной системы образования ориентирована на компьютеризацию, что влечет за собой необходимость постепенного перехода на новый уровень и качество образования, к внедрению в образовательный процесс новых дидактических средств обучения. Аристотель также подчеркивал, что усвоение преподаваемого зависит от привычек слушателя: какие у нас сложились привычки, такого изложения мы и требуем [2]. Модернизация ведет к возникновению новых привычек у детей, и, следовательно, она требует от преподавателя дополнительные способы изложения материала. В числе приоритетных направлений для совершенствования дидактических средств рассматривается визуализация [1].

Очевидно, что визуальные средства играют важнейшую роль в процессе обучения, они облегчают взаимодействие двух сигнальных систем, первую систему основывают сигналы, непосредственно отражающие действительность в форме ощущений и восприятий, а в основу второй входят речевые сигналы.

По данным ЮНЕСКО, человек запоминает 12 % того, что он слышал, и 25 % того, что он видел, а при аудиовизуальном восприятии усваивается до 65 % информации. Использование информационных технологий в образовании позволяет увеличить объем усваиваемого материала, поскольку задействованы как зрительный, так и слуховой каналы восприятия.

Для достижения высоких результатов в учебном процессе преподаватели используют разнообразные формы и методы преподавания материала. Одной из таких форм является обучающее видео. Учебный материал, представленный в виде (или с использованием) видеороликов, усваивается гораздо лучше того, который был рассказан учителем. Кроме того, благодаря изучению теории с помощью видеуроков учитель на занятиях может уделять

больше внимания отдельным учащимся или небольшим группам [3]. Ведь при объяснении материала в оффлайн режиме учащиеся не являются активными участниками процесса, а само объяснение занимает больше времени и не позволяет выстроить индивидуальную траекторию обучения.

В Интернете существует ряд образовательных видеопорталов, которые активно используются преподавателями, там публикуются видеолекции, видеоуроки, дискуссии, демонстрации, 3D-видео и многое другое. Такие обучающие видеоролики могут быть успешно использованы в урочной и внеурочной деятельности. Все эти сервисы бесплатны.

1. Портал Vialogues [<https://vialogues.com/>], очевидно, получил свое название от двух слов Video и Dialogues, которые можно перевести как видео-диалоги. Это социальная сеть для создания и обмена интерактивными видеороликами, а также на их обсуждение.

Vialogues – это отмеченная наградами дискуссионная платформа, которая превращает пассивное наблюдение в интерактивное сотрудничество. Она побуждает людей разговаривать, делиться информацией и учиться вместе. Видео могут быть ваши собственные или сервиса Vialogue, а также взятые из YouTube или Vimeo. Портал абсолютно бесплатен. Он был разработан специальной командой преподавателей, исследователей и инженеров из EdLab в колледже Колумбийского университета.

2. Портал UniverTV.ru (<http://univertv.ru/>) представляет собой высококачественную подборку бесплатных образовательных видеолекций, подготовленных ведущими вузами и образовательными учреждениями страны. В портале используются технологические решения задач дистанционного образования. UniverTV.ru охватывает широкий круг тем. Видеоролики могут быть выбраны по преподаваемому предмету, среди созданных специалистами конкретного учебного заведения, университета или по фамилии преподавателя.

3. TED-Ed [<https://ed.ted.com/>] – образовательный ресурс, содержащий оригинальные интерактивные видеоролики, созданные совместными усилиями учителей и профессиональных мультипликаторов (TED-Ed Original), а также разработки уроков

любых зарегистрированных пользователей на основе оригинальных продуктов или видеороликов с YouTube.

Преподаватели могут использовать, настраивать и полностью преобразовывать любой видеоролик TED-Ed так, как им нужно. Так, простые в использовании видеоролики помогают педагогам привнести больше индивидуальности в учебные курсы и дают ученикам больше мотивации к обучению [4].

4. Портал "Видеоролики в Интернете" (<http://interneturok.ru/>). Портал постоянно пополняется новыми коллекциями видеороликов по основным предметам школьной программы. Все материалы находятся в открытом доступе и не содержат рекламы.

Преимущества портала:

- учащиеся смогут практически "вживую" проходить материал пропущенных уроков;
- учителя имеют возможность посещать "открытые уроки" своих коллег;
- для родителей это способ узнать, чему и как учат их детей в школе;
- для детей, которые учатся на дому, это способ окунуться в атмосферу школы.

5. Онлайн-сервис EdPuzzle [<https://edpuzzle.com/>] обладает примерно теми же возможностями, что TED-Ed и Vialogues, но он также позволяет записывать свой голос вместо оригинального двумя способами: либо озвучить все видео (Audio Track), либо добавить несколько голосовых заметок (Audio Notes). Также можно отследить, кто из учащихся уже посмотрел видео, проверить то, как они справились с предложенными заданиями.

Отчет о работе студента с уроком включает в себя:

- фиксация просмотра учеником видео (смотрел или еще нет);
- время последнего просмотра;
- информация обо всех просмотрах по времени;
- оценка за ответы на вопросы и количество правильных ответов

6. Видеолекции (<http://www.methodist.lbz.ru/content/videocourse.php>) были созданы

методической службой компании "Бином". Каждая лекция представлена в виде последовательных фрагментов.

Видео можно просматривать как на самом портале, так и скачивать себе на устройство для дальнейшего использования. Доступ к видеолекциям свободный.

7. Сервис PlayPosit – платформа для создания образовательных интерактивных видеуроков, которыми можно обмениваться. Разработка интерактивного видеурока начинается с поиска и выбора видео (кнопка Design) на платформах Khan Academy, TED, YouTube и другие.

Сервис различает преподавателей и учеников во время регистрации, для них создаются разные учетные записи. Разработчик урока имеет возможность создавать классы и присоединять разных детей к каждому уроку, предоставляя учащимся временный доступ к уроку.

8. Знайка.ру (<http://znaika.ru>) представляет собой библиотеку авторских видеуроков в формате FULL HD. Проект дает всем желающим возможность бесплатно подать заявку на любой урок школьной программы и получить интересующие их знания в наиболее понятной, доступной и актуальной форме. Все видеуроки адаптированы для комфортного и полноценного восприятия школьниками.

9. Веб-платформа Tes Teach [<https://www.tes.com/lessons>] [<https://www.tes.com/lessons>] призывает учителей "экономить время, используя бесплатные уроки и мероприятия, создающиеся учителями по всему миру". Разработчики уделили особое внимание инструментам описания созданного ресурса для более точного и быстрого поиска уроков.

Уроки в этом сервисе не ограничиваются только видео и тестами, они могут включать в себя и другое мультимедиа: текстовые файлы MS Word, PDF-файлы, презентации PowerPoint, графические изображения, гиперссылки и файлы из облачных сервисов DropBox и Google Drive.

10. Teachem [<http://teachem.com/>] – это еще одна платформа, которая позволяет создать целый курс занятий на основе видеороликов и вопросов к ним. Ответы учащихся сразу отправляются на электронную почту преподавателя

На сегодняшний день педагог имеет в своем распоряжении многочисленные возможности использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. Сюда относится и информация из Интернета, электронные учебники, словари и справочники, презентации, программы, различные виды общения – чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконференции, вебинары и т.д. Благодаря этому актуализируется содержание обучения, происходит быстрый обмен информацией между участниками образовательного процесса [1].

Однако не все готовые материалы соответствуют теме урока, они могут скучными или наоборот полнее, чем необходимо на данном этапе обучения. Поэтому учебный материал, который необходимо представить, лучше всего разрабатывать самому учителю, так как только он знает особенности учащихся. Видеоматериал можно закрепить или повторить в любое время и в любом месте, не говоря уже о том, что просмотр можно осуществлять даже со смартфона.

Список литературы

[1] Алексеева Е.Е. К вопросу развития компонентов информационного образования учителя определяющих их готовность к реализации ФГОС / Е.Е. Алексеева // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2018. Т. 9. No 5. 6-18 с.

[2] Аристотель. Метафизика//Сочинение в 4-х томах. – М: Мысль. 1976. Т. 1.97.

[3] Тулина Е.В чём секрет концепции «перевернутого класса»? // Newtonew.2.06.2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://newtonew.com/school/v-chem-sekret-konceptii-perevernutogo-klassa>. (дата обращения: 16.10.2022).

[4] TED-Ed в помощь учителю: обучающие видеоуроки. // Newtonew. 13.07.2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://newtonew.com/web/ted-ed-v-pomoshch-uchitelju-obuchajushchie-videouroki>. (дата обращения: 16.10.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseeva E.E. To the question of the development of components of information education of teachers that determine their readiness for the implementation of the Federal State Educational Standard / E.E. Alekseeva // Modern studies of social problems (electronic scientific journal). – 2018. V. 9. No 5. 6-18 p.

[2] Aristotle. Metaphysics//Composition in 4 volumes. – M: Thought. 1976. Vol. 1.97.

[3] Tulina E. What is the secret of the “flipped class” concept? // Newton.2.06.2014. [Electronic resource]. – URL: <https://newtonew.com/school/v-chem-sekret-konceptii-perevernutogo-klassa>. (date of access: 10/16/2022).

[4] TED-Ed Help for the Teacher: Video Tutorials. // newton. 07/13/2014. [Electronic resource]. – URL: <https://newtonew.com/web/ted-ed-v-pomoshch-uchitelju-obuchajushchie-videouroki>. (date of access: 10/16/2022).

© А.Г. Бочкарева, К.А. Митюрникова, Е.А. Толстоухова,
Д.В. Дмитриев, 2022

Поступила в редакцию 18.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Бочкарева А.Г., Митюрникова К.А., Толстоухова Е.А., Дмитриев Д.В. Основные интернет-сервисы для разработки и обмена интерактивными видеуроками // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 129-135. URL: <https://ip-journal.ru/>